

Comment gérer le fonds de la zakat en Malaisie ? How to manage zakat fund in Malaysia?

Auteur 1 : EL ALAOUI OUISSAM,

Auteur 2 : AMEDJAR MOHAMED,

Auteur 3 : OU BOU ALI YOUSSEF,

EL ALAOUI OUISSAM

(Doctorant à l'ENCG de Settat, Université Hassan premier, Maroc)

AMEDJAR MOHAMED

(Enseignant chercheur à la FSJES de Casablanca, Université Hassan II, Maroc)

OU BOU ALI YOUSSEF

(Enseignant chercheur à l'ENCG de Settat , Université Hassan premier)

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : EL ALAOUI. O , AMEDJAR. M & OU BOU ALI. Y «Comment gérer le fonds de la zakat en Malaisie ?», African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 16 » pp: 684 – 703.

Date de soumission : Janvier 2023

Date de publication : Février 2023

DOI : 10.5281/zenodo.7748492
Copyright © 2023 – ASJ

Résumé :

La zakat troisième pilier de l'islam, est considérée comme le principal outil de redistribution des richesses islamiques collectées régulièrement auprès des payeurs de la zakat et acheminées vers des bénéficiaires identifiés conformément aux principes de la charia. Il est donc essentiel d'organiser et de développer des institutions pour gérer cette richesse.

Cet article analyse le système malaisien de la zakat, évalue ses performances en étudiant les mécanismes de collecte et de redistribution des revenus de la zakat. Le document utilise une méthode analytique descriptive. Il analyse les rapports annuels des centres de collecte de la zakat et des conseils religieux (les Majlis). Le document se concentre sur les données entre les années 1991 et 2016. Cet article constate que l'expérience Malaisienne de la gestion des fonds de la zakat a avancé méthodiquement et techniquement dans la collecte et dans la distribution. En outre, le document identifie l'importance et la nécessité d'établir une base de données sur les personnes dans le besoin, et la lier avec le système national de protection sociale et d'autres organisations non gouvernementales d'aides humanitaires pour que le système zakataire de la Malaisie soit plus performant et plus cohérent entre toutes ses composantes.

Mots-clés : Système de la Zakat ; La Malaisie; Principes de la charia ; Institution de la zakat.

Abstract:

Zakat is the third pillar of Islam. It is the main tool for redistributing the Islamic wealth that is collected regularly from the zakat payers and channeled to the specified beneficiaries in accordance with the principles of Islamic law (Sharia). Therefore, it is necessary to organize and develop institutions to manage this wealth.

This article analyzes the Malaysian zakat system, and evaluates its performance by examining the mechanisms of zakat income collection and redistribution. The document uses a descriptive analytical method. It analyzes the annual reports of zakat collection centers and religious councils. The paper focuses on data between the years 1991 and 2016. This article finds that the Malaysian experience of managing zakat funds has advanced methodically and technically in collection and distribution.

In addition, the document identifies the importance and the need to establish a database on people in need, and link it with the national social protection system and other humanitarian non-governmental organizations so that the Malaysia's zakatary system is more efficient and more consistent between all its components.

Keywords: Zakat system ; Malaysia ; Principles of Sharia; Zakat Foundation.

Introduction :

L'institution de la Zakat dans la plupart des pays n'a pas de structure officielle et de mécanismes de circulation avancée des fonds de la zakat.

Cependant, la Malaisie a développé un système de collecte et de distribution de la zakat par le biais d'institutions de zakat centralisées par l'État qui ne sont pas exclusives à d'autres institutions, établies par des individus ou des organisations, qui collectent la zakat. Il est généralement reconnu que le système malaisien de zakat est avancé et, par conséquent, il est généralement considéré comme un cas réussi qui mérite d'être étudié et imité.

Le centre de collecte de Zakat dans chaque État malaisien suit le conseil religieux de l'État chargé à la fois de la collecte et de la distribution.

Dans ces centres, on trouve des spécialistes et des consultants qui aident les redevables de la zakat à calculer leurs montants dus par rapport à leurs impôts.

Le paiement de la zakat et le paiement de la taxe s'affectent mutuellement en Malaisie et, dans certains cas, peuvent être des remplacements de montants totaux ou partiels. Cependant, parce que la nature de la zakat et de l'impôt est différente, les lois pour chacun sont différentes. Fondamentalement, l'impôt est obligatoire par la loi. Cette dernière pourrait être utilisée par le gouvernement pour forcer leur paiement. Par contre, la zakat étant basée sur la foi : l'engagement religieux est le seul pouvoir qui incite au paiement de la zakat.

En Malaisie, cette combinaison de relations (impôt/zakat) est également prise en compte par les institutions de la zakat.

Le document illustre les données de la zakat et de l'impôt collectés de l'année 1991 à 2016. L'objet de notre étude est de comparer les chiffres et de montrer le développement et l'évolution du modèle de croissance de la zakat à l'aide de graphiques et de tableaux.

La quantité de zakat collectée pourrait être estimée chaque année. En Malaisie, par exemple, avec une population d'environ 31 millions d'habitants et environ 50% de musulmans, la zakat sur l'individu (Zakat-al-Fitr) collectée pendant le mois de Ramadan est d'environ 1,30 USD multiplié par 15,5 millions de personnes égal à 20,15 millions USD. Par contre, le montant de la zakat sur la richesse (Zakat-Al-Maal) est toujours supérieur.

En 2016, le montant collecté de la zakat en Malaisie était de 2,5 milliards de RM, ce qui équivaut à environ 598 millions de dollars USD.¹ . En outre, on pourrait affirmer que le montant total de la zakat collecté en Malaisie pourrait être supérieur au chiffre officiellement annoncé, parce qu'il y a des musulmans qui ne paient pas leurs zakat via ces centres de collecte.

La création d'un système efficace de collecte et de décaissement filtre les failles de gestion et les abus tels que les dépenses excessives, les coûts de gestion et les doubles paiements de différentes institutions. Cependant, comme la zakat est de l'argent public lié à la foi, et doit être dépensée dans des directions bien spécifiques, la transparence est nécessaire pour gagner la confiance du public. Dans cet article, l'explication du système de la zakat en Malaisie comprend les méthodes de gestion et de calcul, la collecte de la zakat et les mécanismes de distribution. Le document est de nature descriptive analytique, et vise à fournir une évaluation de la performance globale de l'institution de la zakat en Malaisie en analysant les rapports annuels des centres de collecte de la zakat et des conseils religieux de l'État de Malacca et du territoire fédéral de Kuala Lumpur.

Notre document est organisé en trois principales sections : la gestion de la zakat, la collecte de la zakat et finalement la distribution de la zakat.

¹ Le change de MYR à USD a été effectué le 20/08/2019

1. Gestion de la Zakat :

L'institution Malaisienne de la zakat se caractérise par un certain nombre de caractéristiques distinctives telles qu'être sociale, indépendante et non centralisée entre les mains du gouvernement fédéral mais des gouvernements des États. Il y a 13 États en Malaisie et 3 territoires fédéraux, chacun a un sultan et un conseil religieux qui agit en tant qu'organisme responsable de la collecte et de la distribution de la zakat.

Les figures 1 et 2 illustrent comment la zakat est gérée et montre les fonctions du conseil religieux (le Majlis) de l'État. Ces illustrations montrent également la relation entre les sultans et les conseils religieux des États. Cependant, puisque la zakat est de l'argent public, les agences de corruption du gouvernement national ont la responsabilité d'examiner les registres et les états financiers de tout conseil religieux à tout moment. En ce qui concerne la gestion, le gouvernement fédéral pourrait coopérer, mais le sultan de l'État est la plus haute autorité en matière de gestion du conseil religieux qui supervise les opérations de l'institution de la zakat.

Figure 1 : Gestion et collecte de la Zakat

Elaborée par les auteurs

Figure 2 : Collecte directe de la Zakat/ Externalisation de la collecte

Elaborée par les auteurs

Le recouvrement des revenus de la zakat se fait en utilisant deux techniques :

Voie directe : via le centre de collecte de la zakat (paiement sur place).

Voie électronique : retenue sur salaire.

1.1. Lois applicables pour le calcul de la Zakat en Malaisie :

Selon le Conseil malaisien des normes dans sa version technique i-1 (2006) titré : "Comptabilité pour la Zakat des entreprises", indique que la zakat pour la période en cours, doit être reconnue lorsque :

"Le montant de la zakat évalué doit être comptabilisé en charges dans la période au cours de laquelle il est encouru ;"

"Une entité paie la zakat sur ses actifs commerciaux (circulants): ce montant de zakat est comptabilisé en charges et inclu dans le compte de résultat de la période au cours de laquelle il est engagé."

Évaluation de la zakat : "La zakat doit être évaluée lorsque l'entité a été en activité pendant au moins 12 mois lunaires, c'est-à-dire pendant la période dite de "Hawl"². La zakat pour affaires sera calculée en multipliant le taux de la zakat par la base de la zakat. »

Taux de la zakat : "Le taux de la zakat pour les entreprises, tel qu'il est déterminé par le Conseil national de la fatwa, en Malaisie, est de 2,5 % de l'assiette de la zakat."

Assiette de la zakat : "La base de la zakat est le montant net ajusté des actifs et des passifs de la zakat dérivés des activités commerciales. Il est conseillé à une entité de se référer aux autorités compétentes en matière de zakat pour obtenir des indications supplémentaires sur la détermination du montant net ajusté des actifs et passifs de la zakat.

1.2. Méthodes pour le calcul de la Zakat :

Selon Abdul Wahab et al. (1995), il existe trois méthodes³ de comptabilisation de la zakat des entreprises pratiquées dans différents États de Malaisie. Ces méthodes sont également reconnues par le Conseil malaisien des normes comptables (2006).

- Premièrement : uniquement les actifs circulants tels que l'encaisse ou la banque et les comptes débiteurs. Ceci est pratiqué par les Bait-al-Mal de Perak, Kedah, Wilayah Persekutuan et d'autres États.

- Deuxièmement : l'actif circulant et le résultat de l'investissement. Deux institutions pratiquent cette méthode, à savoir Bait-al-Mal de Perlis et le conseil d'administration du fonds de gestion des pèlerins.

- Troisièmement : la différence entre l'actif circulant et le passif circulant. Cette méthode est adoptée par la Banque Islamique de Malaisie Berhad.

Le Département du développement islamique de la Malaisie a publié le guide de la zakat en Malaisie en 2001. Selon ce livre, il est fortement recommandé d'utiliser deux méthodes de calcul de la zakat d'entreprise. La première méthode est celle du capital ajusté et la seconde est celle du besoin en fonds de roulement (Hamat, 2009).

Méthode du capital ajusté :

Capitaux propres - Immobilisations + / - Ajustements.

Méthode du besoin en fonds de roulement ajusté :

Actif circulant – Passif circulant + / - Ajustements

² Le Hawl est la période considérée pour le calcul de la zakat : 12 mois lunaires.

³ Les trois méthodes expliquées sont largement utilisées en Malaisie et des calculatrices de zakat conviviales sont mises à disposition en ligne par les banques islamiques et d'autres institutions et organisations caritatives qui acceptent et collectent la zakat.

Les deux méthodes aboutissent généralement au même résultat lorsque les données proviennent du même bilan. Cependant, la plupart des États de Malaisie utilisent la méthode du besoin en fonds de roulement ajusté, également connue sous le nom de la méthode de la Shariya (Hamat, 2009, p. 15).

Présentant les méthodes de calcul les plus courantes, certains ajustements relatifs aux actifs et passifs circulants sont nécessaires (Awang, 2011 ; Hamat, 2009).

Tableau 1 : Ajustements de l'actif circulant

Actifs circulants	Explications
Travaux en cours (31341 au plan comptable marocain)	Les travaux en cours doivent être déduits de la valeur nette des actifs circulants puisque seuls les produits finis sont reconnus comme productifs.
Matière première	La matière première doit également être déduite puisque seuls les produits finis sont reconnus comme productifs.
Dépôts fixes auprès d'une banque agréée, garantis.	Les dépôts fixes grevés auprès d'une banque agréée sont déduits car elle n'est pas reconnue comme ayant la pleine propriété. Les dépôts fixes normaux sont soumis à la zakat.
Intérêts sur dépôt fixe.	Les sources de revenus non halals doivent être déduites.
Type de fonds caritatif.	Fonds constitué à des fins caritatives ; c'est-à-dire, pour l'éducation et les sentiers de bienfaisance contenus dans les actifs doivent être exclus de la zakat.
Dividende.	Le dividende qui a été payé par une société d'investissement sera déduit de la valeur nette des actifs circulants (si le dividende a été évalué plus tôt pour la zakat avant d'être distribué) car la zakat n'est pas facturée deux fois au cours de la même période (Le hawel).
Don	Le don fait par une entreprise à la fin de la période comptable (Le hawel) doit être rajouté (évalué pour la zakat) car le don n'affectera pas les liquidités de l'entreprise à moins que le don ne soit prélevé sur le fonds caritatif.

Source: (Awang, 2011)

Tableau 2 : Ajustements du passif circulant

Passifs circulants	Explication
Contrat de crédit.	Doit être rajouté car il est reconnu comme une source d'activité, ayant la pleine propriété donc non déductible.
Emprunts bancaires	Doit être rajouté car c'est une source de financement et reconnue comme pleine propriété.
Dividende à payer.	Doit être rajouté car il s'agit d'un bénéfice commercial qui doit d'abord être évalué pour la zakat avant d'être distribué aux actionnaires.
Prêts commerciaux.	Doivent être rajoutés car le prêt est classé comme une source. L'imam Al-shafi'i (l'un des érudits islamiques) a fait valoir qu'un prêt équivalait à avoir la pleine propriété.

Source: (Awang, 2011)

1.3. La relation Zakat / Impôt :

La zakat et l'impôt sont de l'argent public : le premier est requis par l'Islam, tandis que le second est requis par la loi positive.

Le tableau 3 illustre les écarts des montants entre la zakat et l'impôt. De plus, les figures 2-1 et 2-2 présentent deux illustrations graphiques de la même relation qui permet de visualiser la différence de valeur.

Le point de vue philosophique est plus ou moins d'argent entre les mains du gouvernement avec une liberté totale ou limitée de dépenser dans n'importe quelle direction. Les analyses présentées ne peuvent exister qu'implicitement. Aucun jugement n'est imposé sur les intentions, mais dans le but de clarifier les liens possibles qui relient les extrémités libres. La « liberté de dépenser » signifie que le gouvernement peut dépenser les impôts selon ses besoins et ses désirs. Cependant, si le gouvernement est l'entité collectant la zakat, les dépenses seront limitées à huit directions différentes présentées dans le Saint Coran.

Tableau 3 : Montants des recettes zakataires et des recettes fiscales 1991 – 2014 (millions MYR)

	Recettes de la zakat	Recettes fiscales
1991	61	30 596
1992	76	34 381
1993	92	39 780
1994	110	44 240
1995	122	50 134
1996	159	56 905
1997	202	48 765
1998	198	48 874
1999	196	51 857
2000	259	66 601
2001	320	72 241
2002	374	71 380
2003	408	78 902
2004	473	87 563
2005	573	93 932
2006	671	102 668
2007	806	120 909
2008	1038	114 754
2009	1197	118 302
2010	1364	144 297
2011	1639	161 539
2012	1933	166 269
2013	2265	175 452
2014	2457	177 323

Source : Données fiscales : Département des statistiques de Malaisie, portail officiel, données de séries chronologiques (2017) ; Données Zakat : jusqu'au 2012 (PPZ MAIWP, 92-2016)/ à partir de 2013 (JAWHAR, 2017)

Les revenus du gouvernement fédéral proviennent de plusieurs sources. Parmi les sources importantes figurent l'impôt sur le revenu des sociétés, l'impôt sur le revenu des particuliers, la

taxe sur les produits et les services (TPS), les revenus liés au pétrole, en plus d'autres sources de revenus. Les recettes fiscales représentent environ les deux tiers des recettes publiques totales selon le ministère des Finances et comme indiqué dans le rapport annuel 2016 de la Banque centrale (Banque Negara Malaisie, 2017, p. 83 ; Ministère des Finances de la Malaisie, 2017, pp. 79 -80).

Le paiement de la zakat à n'importe quel MAJLIS d'un État via n'importe quel centre de collecte de la zakat est déductible d'impôt. La zakat individuelle payée pourrait entraîner une réduction de l'impôt à zéro. En ce qui concerne la zakat des entreprises, "sur la base de la loi malaisienne sur l'impôt sur le revenu (article 44), la zakat payée par une société est réclamable, et le montant éligible à la réclamation est limité à 2,5 % du revenu total déclaré au fisc. Par conséquent, cela réduira le montant du revenu imposable et de l'impôt à payer.

Figure 2-1 : Valeurs des recettes zakataires en Malaisie 1991 - 2014 (millions MYR)

Elaborée par les auteurs sur la base des données du département des statistiques de la Malaisie (2017)

Figure 2-2 : Valeurs des recettes fiscales en Malaisie 1991 - 2014 (millions MYR)

La source de données: Données fiscales : Département des statistiques de Malaisie, portail officiel, données de séries chronologiques (2017) ; Données Zakat : (PPZ MAIWP, 92-2016)

On observe un écart important entre le volume des deux recettes. Ceux-ci s'expliquent par plusieurs raisons : Premièrement, seule la moitié de la population malaisienne est musulmane et quelques propriétaires d'entreprises musulmans qui paient la zakat. Deuxièmement, les entreprises publiques ne paient plus la zakat, et compte tenu du fait qu'elles sont les plus grandes entreprises du pays, cela fait une différence plus significative entre le volume des recettes fiscales et le volume des recettes zakataires.

1.4. Comparaison entre l'Impôt sur les sociétés et la Zakat en Malaisie :

La Zakat sur la richesse est similaire à l'impôt sur le revenu payé annuellement au gouvernement national dans la plupart des pays du monde. La zakat représente 2,5 % de la richesse d'une personne, mais l'impôt sur le revenu peut aller de 5 % à 45 % du revenu. Cette comparaison se concentre sur la zakat des entreprises et sur l'impôt sur les sociétés parce que le premier type de zakat c'est-à-dire zakat alfitr est une somme d'argent symbolique qui est obligatoire pour tous les musulmans, quant à la zakat sur la richesse (zakat al-maal) qui n'est pas une obligation pour tous les musulmans : Elle est obligatoire pour ceux qui possèdent une richesse qui dépasse un certain seuil comme discuté précédemment (appelé Nissab).

Exemple de la zakat de la banque islamique de la Malaisie :

Au cours de l'exercice comptable, la Banque a rempli son obligation de payer la zakat sur ses activités aux autorités de la zakat de l'État en adoptant la méthode de calcul du capital ajusté et en conformité avec le manuel de gestion de la Zakat bancaire émis par le Département du Waqf, de la Zakat et du Hajj. La Banque paye la Zakat sur sa richesse, c'est-à-dire sur les fonds des actionnaires ainsi que les autres fonds reçus par la Banque, à l'exception des fonds des déposants.

Tableau 4 : La banque islamique dans la Malaisie 2015 - 2016 Zakat et Fiscalité

	2016	2015
Bénéfice avant zakat et impôt	720 441	685 131
Zakat et fiscalité	45 019	25 587
Zakat	12 851	8 711
Fiscalité	32 168	16 876

Source : (La banque islamique de la Malaisie, 2017)

2. Collecte de la Zakat :

Bien que la collecte de la zakat soit simple et unifiée entre tous les musulmans, le système juridique fait la différence (même si la Malaisie est constitutionnellement islamique, elle a pratiquement un système économique laïc). La loi n'applique pas les pratiques religieuses, et le gouvernement fédéral essaie de se situer sur un terrain d'entente pour atteindre un équilibre qui peut laisser certaines personnes insatisfaites, mais qui permettra d'atteindre l'objectif commun de développement. Les sources illustrées de la zakat dans la figure 3 sont claires, mais les cotisations de chacune ne sont pas nécessairement collectées complètement car cela ne dépendra que du désir du propriétaire.

Figure 3 : Types de Zakat

Elaborée par les auteurs

2.1. Valeur de la Zakat Collectée en Malaisie :

Au cours de l'année 2016, la Malaisie a collecté 2,5 milliards MYR, soit l'équivalent de 598 millions USD en monnaie de zakat. Ce montant est collecté principalement auprès des entreprises et non des particuliers. La zakat individuelle payée ne représente même pas 10% de la zakat totale, la majorité est payée par les grandes entreprises.

En Malaisie, la zakat individuelle est d'environ 1,30 USD multipliée par 15,56 millions des musulmans ce qui donne 20,228 millions USD. Quant à la Zakat al Mal qui est plus importante que ce nombre. Les deux types de zakat sont collectés et déboursés chaque année uniquement dans les huit directions sociales spécifiées.

Le volume de la zakat collectée en Malaisie en 2016 était de 2,5 milliards de RM, la zakat sur la richesse est environ 30 fois supérieure à la zakat sur l'individu (zakat alfitr) collectée pendant le mois de Ramadan.

En outre, on pourrait logiquement affirmer que la zakat collectée en Malaisie est supérieure au nombre officiellement annoncé, car plusieurs individus ne paient pas leurs zakats par l'intermédiaire du centre de collecte de zakat.

Tableau 5 : Valeur de la Zakat en Malaisie⁴

Eléments	La Malaisie	Kuala Lumpur	L'Etat de Malacca
Surface (km ²)	330 800	243	277
Population	30 330 000	1 730 000	873 000
Volume de la zakat collectée (RM)	2 500 000 000	566 000 000	70 500 000
Couverture du besoin	Manque de couverture	Manque de couverture	Couverture totale
Contribution individuelle (RM)	6.7	49	12

Département des statistiques de Malaisie, portail officiel ; Données Zakat : (PPZ : Pusat Pungutan Zakat MAIWP, 92-2016)

Le tableau 5 illustre la valeur de la zakat en Malaisie en présentant deux exemples : Kuala Lumpur et l'Etat de Malacca.

Le choix des deux Etats est lié à leurs situations économiques et aux coûts de la vie :

Kuala Lumpur a des coûts de la vie les plus élevés, et l'Etat de Malacca représente la moyenne générale en termes de coût de la vie en Malaisie.

D'après le département des statistiques de la Malaisie : le volume de la zakat collectée par le centre de Kuala Lumpur est 8 fois plus élevé par rapport à celui de l'Etat de Malacca. Même si ce volume est très important, le centre de Kuala Lumpur n'arrive pas à couvrir toutes les demandes des personnes habilitées à recevoir la zakat. Ce constat est absurde pour l'Etat de Malacca, c'est-à-dire, avec une population qui représente 50% de la population de Kuala Lumpur, et une surface plus ou moins identique, le centre de Malacca se trouve capable à couvrir la totalité des demandes des personnes en besoin.

Ces chiffres montrant la contribution individuelle ne sont pas les seules contributions financières caritatives dans le pays. Il existe encore des contributions waqf, des contributions caritatives collectées par des dizaines d'Organisations non gouvernementales, dont certaines acceptent également l'argent de la zakat. De plus, il existe des contributions caritatives non religieuses, telles que 200 millions de MYR dans un projet en 2015 et 2016.⁵

En se basant sur les données du tableau 5 et en prenant comme variable X : la population d'un Etat (Malaisie, Kuala Lumpur, Malacca...) et comme variable Y : le volume de la zakat

⁴ Les données mentionnées dans ce tableau sont relatives aux années 2015-2016.

⁵ D'après le département des statistiques de la Malaisie 2015-2016.

collectée en (RM) , on peut déduire la forme de la droite de la régression linéaire suivante en utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires :

$$y_i = 75,48x_i + 2\,000\,000\,008$$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = 10\,977\,666.67$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} = 1\,045\,500\,000$$

$$r = 0,985813382$$

$$R^2 = 0,97182802$$

Avoir un coefficient de corrélation plus ou moins égal à 1 signifie que la relation entre les deux variables est forte et linéaire. Même si la capitale Kuala Lumpur est la plus chère dans la Malaisie, elle n'arrive pas à couvrir l'ensemble des personnes en besoin. Toute augmentation de la taille de la population riche et musulmane entraîne une augmentation maintenue du volume de la zakat collectée. Peu importe le choix d'un Etat dans la Malaisie, on peut affirmer que le coût de la vie reste généralement très modéré vue la qualité des infrastructures et des politiques suivies par le gouvernement.

2.2. Le cas de l'Etat de Malacca :

Le cas de Malacca est convaincant car il se situe au milieu et représente globalement un niveau moyen de revenus et d'activités économiques. En outre, l'État a un bilan réussi dans la gestion, la collecte et dans la distribution de la zakat.

Le (Tableau 6) montre les différents types de zakat qui représenteraient différents pourcentages du nombre total en fonction des activités économiques de l'État. Selon le responsable du centre de collecte de la zakat⁶⁷, tous les musulmans de l'État paient leurs zakats. Il a expliqué qu'en raison de la taille réduite et du coût de la vie moyen dont bénéficie l'État, il est en mesure de couvrir tous les besoins des personnes ayant droit au soutien de la zakat.

⁶ Dans l'État de Malacca, la collecte de la zakat se fait par le Conseil religieux de l'État.

⁷ Pengarah, Z. (2017, 17 mai) résultats des entretiens avec les responsables du centre de collecte de la zakat de Malacca.

Tableau 6 : La Zakat collectée dans l'État de Malacca 2013-2016 (en millions de MYR)

Type de Zakat	2013	2014	2015	2016
Revenus	25.1	30.4	35.2	39.6
Épargne	9.7	11.1	12.3	13.1
Entreprises	13.1	11.1	12.4	12.3
Or	0.5	0.5	0.7	0.7
Actions	1.2	1.4	1.6	0.8
Elevage	0.08	0.07	0.1	0.08
Agriculture	0.06	0.08	0.06	0.08
Total Zakat al mal	49.74	54.65	62.36	66.66
Zakat Al-Fitr	3.3	3.6	3.6	3.7
Total de la zakat	53.04	58.25	65.96	70.36

Source des données : Le centre de collecte de la zakat de Malacca.⁸

Le tableau 6 expose les valeurs de la zakat provenant de diverses sources dans l'État de Malacca. Les sources liées aux opérations économiques et financières telles que les actions, les affaires et l'agriculture montrent des fluctuations dans le volume collecté chaque année. D'un autre côté, si nous observons zakat al-Fitr, elle n'est liée qu'à l'augmentation de la population (la population islamique malaisienne augmente à des taux plus élevés que les autres ethnies en Malaisie).

Bien que l'État de Malacca puisse être considéré comme un cas réussi, il a certainement un meilleur potentiel de développement. Ce potentiel assurera plus de durabilité et une meilleure résilience, mais il nécessite une amélioration de la performance des gestionnaires en investissement. Semblable à d'autres États, Malacca débourse l'argent de la zakat en petite allocation mensuelle pour assurer la subsistance des familles. Les conseils religieux de l'État devraient se concentrer non seulement sur le lancement des petites entreprises mais aussi sur le développement d'entreprises rentables pour permettre aux bénéficiaires de ressentir la dignité associée à l'autonomie et à l'indépendance, ou en d'autres termes, d'être à l'abri du besoin.

⁸ Ces données ont été recueillies auprès du centre de collecte de la zakat de Malacca en 2017, cependant, ces données sont également disponibles en ligne.

3. Distribution de la Zakat :

Il existe huit catégories de personnes habilitées à recevoir la zakat. Le saint coran dit dans le verset 60 de sourate Al Taouba : « *Les Sadaquats sont pour les besogneux, et pour les pauvres, et pour ceux qui y travaillent, et pour ceux dont les cœurs sont à gagner, et pour l'affranchissement des jougs, et pour ceux qui sont lourdement endettés, et pour la cause d'Allah, et pour le voyageur en détresse* ».

La critique de la performance liée aux conseils religieux malaisiens dans la gestion de la zakat porte sur la manière dont cet argent est distribuée alors qu'il pourrait être mieux utilisé et investi. Dépenser la zakat devrait assurer la pérennité de cet argent et ainsi assurer le bien-être économique de ceux qui ont droit à l'aide de la zakat. Sous un angle différent, la critique pointe les moyens par lesquels les ayants droit pourraient en bénéficier. Par exemple, une grande partie de l'argent de la zakat à Kuala Lumpur et à Malacca est dépensée sous forme d'allocation mensuelle au niveau de subsistance. Une meilleure façon de dépenser l'argent de la zakat pour ceux qui y ont droit est de former et de positionner ceux qui ont droit à la zakat dans des projets productifs. La logique des critiques du style de gestion actuel stipule que les bénéficiaires pourraient recevoir la zakat une ou deux fois en plus grosses sommes d'argent qui leur permettraient d'ouvrir un projet rentable avec une assistance professionnelle, ce qui signifierait probablement élever les pauvres au-dessus des seuils de pauvreté.

Les aides, les allocations mensuelles et les coupons réguliers, qui sont des pratiques courantes, ne sont destinés qu'à des groupes spécifiques d'individus ayant droit à la zakat. Le droit à la Zakat pourrait être appliqué en ouvrant une entreprise pour le bénéficiaire s'il possède une compétence particulière. L'objectif de la zakat est de mettre fin à toute insécurité à laquelle sont confrontés les ayants droit tout en garantissant la dignité et la continuité.

Par conséquent, la continuité peut être assurée en soutenant une start-up ou des entreprises génératrices de profit.

Comme indiqué, il existe huit catégories spécifiques qui sont toutes humanitaires. Cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles le MAJLIS d'État adopte un mécanisme basé sur la consommation dans la distribution de la zakat.

La nourriture, le logement, l'éducation et le soutien aux réfugiés font partie des pratiques typiques du MAJLIS d'État dans la distribution de la zakat. Le mois de Ramadan est une meilleure saison pour dépenser l'argent de la zakat ; Une grande partie de cet argent est destinée à l'opération de L'Iftar (nourriture pour rompre le jeûne). Les deux jours de Aïd al Fitr et les 3 jours de Aïd Al-Adha sont également des saisons de dépenses des fonds de la zakat. Pendant

ces périodes : la nourriture, l'amélioration des abris et les vêtements sont principalement distribués. Les rapports annuels de tous les MAJLIS d'État regorgent les photos et les événements détaillés sur l'argent dépensé ainsi que sur les lieux et le nombre des bénéficiaires. Une autre méthode par laquelle la durabilité serait améliorée est la création d'une base de données nationale pour les personnes dans le besoin et les organisations qui apportent un soutien au niveau fédéral et étatique. Lorsqu'on s'interroge sur la possibilité qu'une personne bénéficie de deux États différents ainsi que du système national de protection sociale, ce scénario a été confirmé et s'est effectivement produit. Le personnel de la haute direction de Kuala Lumpur MAIWP (*Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan*) a expliqué qu'il n'existe pas de base de données nationale servant à détecter ceux qui bénéficient de différentes institutions aux niveaux national et étatique.

Conclusion :

Faire progresser les systèmes de gestion et les systèmes financiers dans les institutions est un moyen d'apporter des changements notables. La Malaisie a réussi à institutionnaliser la zakat et à bénéficier de la technologie pour faciliter le calcul et le paiement de la zakat, et a également donné la possibilité de la payer par versements mensuels. En ce qui concerne l'instauration de la confiance, certains États, en particulier Selangor et Kuala Lumpur, ont également mis en place un accès en ligne à l'argent de la zakat collecté et décaissé. Cela donne aux gens la possibilité de suivre et de surveiller le processus de collecte et de décaissement de la zakat. De même, on trouve des rapports annuels qui expliquent les détails et montrent où et comment la zakat a été dépensée. Une avancée potentielle de l'expérience Malaisienne consisterait à créer une base de données nationale comprenant des données de tous les États Malaisiens. L'objectif d'une telle base de données serait de répertorier la zakat et les institutions caritatives d'État auprès du système fédéral de protection sociale. La base de données comprendrait également les bénéficiaires des systèmes de soutien étatiques ou fédéraux qui incluent la zakat, l'aide sociale et les organisations non gouvernementales à la charte. L'objectif est de détecter les individus qui bénéficient de plus d'une institution au-delà de leurs besoins ; Cela donnerait une chance à plus de gens d'en profiter. L'établissement d'une telle base de données augmenterait la coopération entre les gouvernements des États et le gouvernement national.

Grâce aux institutions, la zakat collectée chaque année pouvait être dirigée vers des domaines précis. Par exemple, la majorité de la zakat collectée cette année sera dépensée pour les pauvres en dessous d'un certain seuil, ou pour les réfugiés, ou pour les personnes endettées, ou pour les étudiants issus des familles pauvres. Une telle focalisation rend l'effet de l'argent de la zakat reconnaissable et montre clairement le succès des stratégies de distribution des fonds.

Bibliographie :

Abdul Wahab et al (1995). Cadre institutionnel de la zakat en Malaisie: dimensions et implications (pp. 297 - 378). Jeddah : Banque islamique de développement.

Abd. Wahab et A. R. Abdul Rahman, « A framework to analyse the efficiency and governance of zakat institutions », Journal of Islamic Accounting and Business Research Vol. 2 No. 1, p. 43-62, 2011

Awang, R. (2011). Comparaison technique entre la Zakat des entreprises et l'impôt sur les revenus des entreprises en Malaisie.

Revue comptable Malaisienne, Vol. 10 (n° 2), 13-25. Extrait de <https://ari.uitm.edu.my/http://ari.uitm.edu.my/main/images/MAR/vol10-2/chap2.pdf>

Guide de la zakat en Malaisie, établi par le département islamique (2001)

Hamat, Z. (2009). Comptabilité de la zakat et fiscalité des entreprises en Malaisie. Conférence sur les perspectives islamiques sur la gestion et la finance (pp. 13-18). Leicester : École de gestion, Université de Leicester. Extrait de <https://core.ac.uk/download/pdf/11966303.pdf>

Jawhar (2017) Données fiscales : Département des statistiques de la Malaisie, portail officiel, données des séries chronologiques (données zakat : jusqu'au 2012 (PPZ MAIWP ,92,2016) après 2013 (Jawhar 2017)).

La banque islamique de la Malaisie (2017). Rapport annuel 2016.

Le conseil malaisien des normes comptables (2006).

Ministère des Finances de la Malaisie. Rapport économique 2017. Extrait de <http://www.treasury.gov.my/pdf/economy/er/1617/chapter4.pdf>

Rapport annuel de la banque centrale de la Malaisie de 2016, et du ministère des finances de la Malaisie de 2017.

R. Rouijel et A. El Marzouki (2018) Quel Modèle pour une Gestion Efficace de la Zakat ? https://haw.gouv.sn/IMG/pdf/quel_modele_pour_une_gestion_efficace_de.pdf